

ПОГРЕБАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ КАРАКАЛПАКОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ Х.ЕСБЕРГЕНОВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024601>

Ембергенов Турдыбек

Магистрант, Каракалпакского государственного университета

Исследование погребально-поминальных обрядов в этнографическом аспекте, всегда привлекало особый интерес у исследователей. Изучение их позволяет показать их богатую духовную культуру народа. Очевидно, именно этими обстоятельствами был продиктован интерес каракалпакского исследователя – этнографа Х. Есбергенова к обрядам, связанным с похоронно-поминальными традициями каракалпаков. К анализу представлений каракалпаков, связанных с традиционной погребальной обрядностью, трансформациями, происходившими в ней в советский период, он обращался неоднократно .

Помимо религиозного ритуала, общего для всех народов, исповедующих ислам, в похоронной обрядности каракалпаков есть, как некоторые своеобразные черты, обусловленные большой древностью их обычаев и особенностями строя в прошлом.

Изучая трансформации похоронно-поминальных обрядов в советский период Х.Есбергенов отмечал, что религиозный мусульманский похоронный ритуал ввиду массового отхода населения от религии, забывается и соблюдается теперь далеко не с прежней полнотой и пунктуальностью в разных семьях.

В целом же погребальный обряд каракалпаков включает в себя комплекс действий, в основе которых лежит вера в существование душ умерших. Это обстоятельство определяет характер и последовательность обрядов, связанных с погребением. В целом погребальный обряд включает в себя следующие элементы: 1) действия, связанные с последними минутами жизни покойного, смертью и обряжением после смерти; 2) провожание умершего в последний путь и погребение; 3) обряды, связанные с поминовением.

Перед тем, как начать погребение, перед домом покойного проводилась всеобщая молитва жаназа. На площадке (жай намаз), предназначенной для чтения молитвы жаназа, после сбора всех участников этой молитвы клали носилки с покойником головой на запад и лицом к (т.е., к Каабе).

¹ Есбергенова Х.Е. Каракалпаклардын гейпара дастурлери хаккында. Нукус, "Каракалпакстан". 1964; его же: О близости пережитков доисламских верований в обычаях каракалпаков и башкир // Археология и этнография Башкирии. Уфа, 1971; его же: Традиции и их преобразования в городском быту (в соавторстве с Атамуратовым Т.). Нукус, «Каракалпакстан». 1975.

К этому месту собирались мужчины (женщины не допускались. Они оставались у своих жилищ и наблюдали издали), умеющие читать молитву джаназы. Прежде чем ступить на площадку, предназначенную для чтения джаназы, снимают и оставляют в стороне калоши или вообще какую-нибудь верхнюю обувь, или вовсе разуваются. После окончания жаназа, те же четверо, которые выносили покойника из помещёния, подхватывали табыт (носилки) на плечи и несли покойника на некоторое расстояние по пути к кладбищу.

Х. Эсбергенов пишет в своем труде: «Благотворительная программа каракалпаков состоит из совокупности всевозможных идей и действий, а их главными источниками являются верования и представления первобытных времен, которые привели к убеждению, что существует душа и «мирская» жизнь. Программы раздачи еды считали, что необходимо раздать 5 продуктов (или благотворительность) умершим людям, которые верят в религию.

1) Караас дается после или до вынесения умершего из дома, но до выхода из дома; 2) семидневка - дается через 7 дней после погребения умершего; 3) после погребения дается 37-40 дней; 4) Джузи- дается на 97-100 день; 5) Йили - это дается за несколько дней до даты захоронения.

Организаторы раздали продукты родственникам покойного, в том числе старейшинам села, а в доме покойного состоялся «благотворительный совет». На заседании совета присутствовали старейшины села, родственники умершего, крестники, а заодно и почетные люди села. Посещение такого сбора считалось почетным делом. Среди людей, которые были обязаны участвовать в Кенесе, были и те, кто не знал, - обидчики.

Второй этап-семидневка. Его проводили на шестой или седьмой день после погребения покойника. Семь раз для гостей забивали еду и читали Коран. На издание Корана священнослужители получали средства от благотворительной организации. В семи случаях задавленным насмерть людям отдавали одежду умершего.

На семидневку приходят не все люди, а лишь родственники. На 37-й или 40-й день после погребения усопшего дается третья милостыня. Последующие поминки – 100 дней и годовщина смерти.

Рассуждая о том, почему именно в определенные дни проводится поминовение Х. Есбергенов отмечает, что сами верующие не могут дать однозначный ответ на этот вопрос, почему проводятся в определенные дни, потому что существует много принуждений к обращению в религию. Только один информант попытался ответить на этот вопрос. По его словам, в основе этого лежит период роста благотворительности в определенные периоды; первая милостыня дается в ознаменование первого дня жизни человека, а вторая милостыня - в ознаменование седьмого дня жизни человека. В это время сознание ребенка начинает мыслить. Все три будут даны через 40 дней. Бог создал Пророка Мухаммеда за 40 дней. Четвертая благотворительность - через 100 дней, ребенок начинает узнавать своих родителей, начинает смеяться. После десятой милостыни или года совершается обращение в связи с достижением лицом годовалого возраста, началом первых шагов ребенка и развитие речевых способностей.

В другой работе, посвященной анализу трансформации обрядов каракалпаков в городской среде Х. Есбергенов отмечает, что важным нововведением в обряде провожать покойного является участие в нем женщин. Как известно, по традиции обычно женщины не участвовали в процессе провожания покойного на кладбище. Раньше в похоронной процессии принимали участие только мужчины.

Рассуждая об изменении в обрядности в советский период Х. Есбергенов пишет: «По традиционным верованиям каракалпаков необходимость поминок объяснялась двояко; с одной стороны, поминки справлялись как почитание усопших, с другой стороны, в связи с верой в бессмертие души умершего».

Пятикратные поминки каракалпаков, возникшие на основе первобытных обычаев кормления, души умершего, имеют широкие аналогии у других народов мира. Сходными являются не только обрядовые действия, но, что нам представляется особенно интересным, у многих народов поминальные обряды совершаются в такие же сроки на 1-й, 7-й, 40-й, 100-е дни после смерти и в ее годовщину. Почти полностью совпадают сроки очередных поминок у всех других народов Средней Азии и Казахстана, а также у алтайцев, сагайцев, бельтиров, у гольдов - нанайцев, у русских, украинцев, белоруссов у некоторых народов Северного Кавказа.

Углубляясь в доисламские представления в погребально-поминальных обрядах, ученый, останавливается на таких магических элементах, как раздача кусочков материи жыртыс по завершении заупокойной молитвы

пожилым участникам похоронного процесса. Кроме того, близким родственникам раздавали личные вещи покойного. По древним верованиям каракалпаков в личных вещах и одежде усопшего остается благодать умершего, особенно если это был пожилой человек .

Рассмотрев отдельные работы этнографа Х. Есбергенова, посвященные погребально-поминальным обрядам каракалпаков, можно заключить, что главным образом, исследователь фокусировал внимание на изменениях, происходящих в погребально-поминальной обрядности в советское время под воздействием идеологии. Анализируя цикл погребальных обрядов он отмечает, что у каракалпаков он состоит из тех же этапов, что и у других тюркских народов, что свидетельствует об их тесной взаимодействии и пересечении в вопросах этнической культуры.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Есбергенов Х., Атамуратов Т. Традиции и их преобразование в городском быту каракалпаков. Нукус, 1975. Б. 191.
2. Есбергенов Х. К вопросу о борьбе с пережитками устаревших обычаев и обрядов // Советская этнография, 1963. № 5. С. 63.
3. Есбергенов Х., Атамуратов Т. Традиции и их преобразование в городском быту каракалпаков. Нукус, 1975. С. 198.
4. Есбергенов Х., Атамуратов Т. Традиции и их преобразование в городском быту каракалпаков. Нукус, 1977. С. 190.
5. Qarlibaevna, Berdimuratova Alima; Yusupbay, Alimbetov; Sabirovna, Kamalova Khatira; „ABOUT THE ACTIVITY TASKS OF THE EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN,Ижтимоий фанлар,2,3,,2020,
6. Алимбетов, Ю; „ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ НАЦИОНАЛЬНОГО И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО,Актуальные проблемы многоуровневой языковой подготовки в условиях модернизации высшего образования,,,12-16,2017,
7. Бердимуратова, АК; Алимбетов, Ю; Камалова, ХС; „О состоянии обеспечения населения питьевой водой и его влиянии на социальную устойчивость общества республики каракалпакстан (на материалах социологического обследования населения республики в марте-апреле 2016 года),Актуальные проблемы многоуровневой языковой подготовки в условиях модернизации высшего образования,,,70-86,2017,

8. Бердимуратова, АК; Алимбетов, Ю; Камалова, ХС; ,Некоторые аспекты деятельности органов самоуправления граждан и их влияние на социальную стабильность в Республике Каракалпакстан,Актуальные проблемы многоуровневой языковой подготовки в условиях модернизации высшего образования,,,55-70,2017,
9. Алимбетов, Ю; ,МЕСТО И РОЛЬ ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ,Актуальные проблемы многоуровневой языковой подготовки в условиях модернизации высшего образования,,,7-12,2017,
10. BERDIMURATOVA A.K, MUKHAMMADIYAROVA A.J; ,Philosophical and methodological aspects of the interaction of natural environment and man,International Journal of Pharmaceutical Research,12,3,1722-1727,2020,Advanced Scientific Research
11. Алимбетов, Юсупбай; Камалова, Хатира Сабыровна; ,QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI TA'LIM SISTEMASININ'ISKERLIK MA'SELESİ HAQQINDA,Журнал Социальных Исследований,3,2,,2020,
12. Алима, Бердимуратова; ,Хабар ж? мийети т? синиги: теориялы?-категориялы? анализлеу тийкарлары,Вестник КГУ,47,, "1,144-149",2020,
13. Бердимуратова, Алима; ,Тілеуберген Ж?мам?ратов шы?армашылы?ы философиялы? анализді? объекті ретінде,Адам ?лемі,85,3,19-27,2020,
14. Алима, Бердимуратова; ,Хабар? ам оны изетрлеудин философиялы? методологиялы? усыллары,Вестник КГУ,47,, "2,127-130",2020,
15. Пирназаров, НР; Баймурзаев, Азамат; ,ФИЛОСОФСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ-ЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДУХОВНОСТИ,Ученый XXI века,,,36,2017,
16. Nurnazar, P; ,"Ecology of the Soul: Culture, Morality, Spirituality",Indiana Journal of Agriculture and Life Sciences,2,2,5-8,2022,
17. Ploypailin Sriwiset, Pirnazarov Nurnazar; ,The Protection of Patents on Animal-related Inventions: Thailand's Problems and Solutions,Res Militaris,12,1,73-85,2022,